

SO'Z USTALARI NUTQIDAGI AYRIM KULGI QO'ZG'ATUVCHI USUL VA VOSITALAR HAQIDA

Qahramonova Shaxrizoda Sherzod qizi – Farg‘ona davlat universiteti filologiya fakulteti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek milliy qadriyatlarining biri hisoblangan qiziqchilik san'ati yo‘nalishida foydalaniladigan ayrim lingvistik hodisalar tahlil qilinadi. So‘z ustalari nutqining o‘ziga xosligi, ularning nutqida qo‘llanuvchi stilistik usul va vositalar haqida mulohaza yuritiladi.

Kalit so‘zlar: So‘z ustalari, fonostilistika, metonimiya, kulgi, geminatsiya, urg‘u

Аннотация: В этой статье будут проанализированы некоторые лингвистические явления, используемые в области искусства курьезов, являющегося одной из национальных ценностей Узбекистана. Размышления о своеобразии речи мастеров слова, о стилистических приемах и средствах, используемых в их речи.

Ключевые слова: Мастера слова, фоностилистика, метонимия, смех, геминация, акцент

Annotation: This article analyzes some linguistic phenomena used in the direction of the art of interest, which is considered one of the national values of Uzbekistan. There is a reflection of the originality of the speech of the word masters, about the stylistic methods and means used in their speech.

Key words: Word masters, phonostilistics, metonymy, laughter, hemination, emphasis

“Jahon tilshunosligida xalqlarning kulgi qo‘zg‘atuvchi vositalari, so‘z o‘yinlari, anekdot, kalambur kabi og‘zaki ijodni o‘rganishga e‘tibor kuchaydi. Turli xalqlar yumorining lingvostilistik xususiyatlarini izohlash, so‘z o‘yinlari matnining semantik – stilistik imkoniyatlarini aniqlash, so‘z ustalari nutqining ifoda imkoniyatlarini ochib berish soha rivojini ta‘minlovchi muhim omillardan hisoblanadi”.¹⁰⁵

Shu kunga qadar o‘zbek tilshunosligida shoir va yozuvchilarning ijodi o‘rganib kelingan va ma‘lum tadqiqot obyekti sifatida tadqiq etilgan. Biroq tilshunosligimizda so‘z ustalari va qiziqchilar nutqi, ulardagi kulgini yuzaga keltiruvchi usul va vositalar tadqiqot obyekti sifatida tadqiq etilmagan. Lekin kulgili yo‘nalishdagi asarlar, askiyalar, latifalarda kulgini qo‘zg‘atuvchi lisoniy vositalar o‘rganilishida Sh. Abdurahmonovning “O‘zbek badiiy nutqida kulgi qo‘zg‘atuvchi lisoniy vositalar”, H. Do‘smatovning “Askiya matni lingvostilistikasi”, X. Abdurazzoqovning “Satira va yumor” kabi mavzularda olib borgan tadqiqot ishlari o‘zining amaliy ahamiyatga ega ekanligi bilan ajralib turadi.

Bugungi kun o‘zbek tilshunosligi o‘zbek qiziqchilari va so‘z ustalari nutqining o‘ziga xususiyatlarini o‘rganish, ulardagi kulgi qo‘zg‘atuvchi usul va vositalarni aniqlash va tadqiq etishni talab qilmoqda.

¹⁰⁵ Dusmatov H. Askiya matnining lingvostilistikasi. Filol.fan.fal. dok...diss. avtoref. – Farg‘ona, 2018. 4- bet

“Kulgi qo’zg’atuvchi vositalar xilma – xil bo’lib, ularni barcha sathlarda, jumladan, fonetik, leksik, morfologik, sintaktik uchratish mumkin”.¹⁰⁶ Ushbu maqolada so’z ustalari nutqida foydalanilgan usul va vositalarning ayrimlari haqida fikr yuritmoqchimiz. Tilimizda unililarni cho’zib, undosh tovushlarni ikkilantirish, qavatlantirish(geminatsiya¹⁰⁷) orqali bir qancha ma’nolarni ifodalash mumkin. Insonlar fonostilistik vositalar yordamida o’z nutqiy faoliyatida obrazlar, xarakterlar, tiplarni yaratadi. Ahamiyatlisi shundaki, insonlar fonostilistik vositalarni vazifasiga ko’ra xohlagan uslubiga bo’ysundira oladi.

Ha, bizdachi bizda, paxsa *devorla-ar*, eshak aravaning *g’ildiragi-i*, *g’o’zapoy-ya*, qiyshiq *darvoza-a*, ari *uy-ya*, kirib borasan ikki tup qurib turgan *qalampi-ir*, rayhon yonida vopshi qotib qogan. Aylantirib ayvonda bir er uxlayapti, xotin bu yog’da kir yuvib o’tiribdi, *nuq-qul* xotin javraydi, *ishlamaysi-iz*, bolalar katta *bo’ldi-i*, yaqinda to’y qilishimiz *kera-ak*, sovchilar bu xonodonga *kelaydi-i*, qanaqa *erkaksi-iz*, bu... – „*qulo-og’-miyy-yamni yeding*”,- deb bu yoqqa og’anavolib olib uxlaydi.

Talaffuzda undosh tovushlarni ikkilantirib aytish, takror qo’llash, tushirib qoldirish, orttirish kabilar fonostilistik ahamiyatga ega bo’lib, turli xil qo’shimcha ma’nolar ifodalaydi:

- A) belgining ortiqligi: - *E-e-e*, bu bilasilami qanaqa mashina? *E-eng a-arzon*, dunyo bozoridagi *e-eng a-arzon* juda *ka-a-a-m* o’tadigan mashina.
- B) ma’no kuchaytirish: ...lekin oldingilar baribir hushyorroq bo’lgan bizga qaraganda. Mana, masalan, bir yaxshiroq ko’rsatuv bo’lsa, *ha:amma* ko’chada.
- C) davomiylik, yaqinlik: *Qaleysi-iz - z*, kechayam keldim chiqmadizu-u, o’rnizga otangiz *chiqdi-i*, itingizni *qo’yvordi-i*, mani *quvi-ib ketdi-i*, sal qoldi *yetvolishiga-a*, *unaqamasda-a*, aytib qo’ysangiz *bo’lmaydimi-i...?*
- D) iztirob, o’kinish kabi ma’nolarni bildiradi: Bunday orasidan qarab turib, bu basharani *qara-a-a*, bunaqa xunuk bashara bo’lmasa kerak jahonda. Bu bashara bilan dunyodan *to-oq* o’tib ketsam kerago-ov.
- E) xarakterni ochib berishga xizmat qiladi: O’zbekning bolasi tug’ilganda mehnatning *o’-o’-o’rtasida* tug’iladi.

So’z ustalari nutqida kulgi qo’zg’atuvchi vositalardan yana biri ko’chimidir. Metonimiya orqali kulgi qo’zg’atish keng tarqalganligi bilan ahamiyatlidir. “Metonimiya vositasida kulgi qo’zg’alishi uning to’g’ri ma’nolariga e’tibor qaratish orqali amalga oshadi”.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Абдурахмонов Ш. Ўзбек адабий нутқида кулгу кўзгатувчи лисоний воситалар: Филол. фан. номз... дисс. автореф. – Тошкент, 1997. – 4 б.

¹⁰⁷ Хожиев А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент, 2002. –25 б.

¹⁰⁸ Абдурахмонов Ш. Ўзбек адабий нутқида кулгу кўзгатувчи лисоний воситалар: Филол. фан. номз... дисс. автореф. – Тошкент, 1997. – 16 б.

Yana eng qizig'i nima deydi, ha, sho'rvaga o'tirmadinglar-da deydi. Mehmonlar sho'rva tayyor edi, sho'rvaga o'tirmadinglar-da deydi. Tasavvur qiling, bir qozon, qaynab turgan sho'rvaga kelib hamma mehmonlar pax-pax-pax-

p-a-ax. Sho'rvaga o'tirib bo'ladimi? Kuyib qolasan-ku. Bunisi nima deydi, sho'rvangizga ko'p o'tirganmiz-ku, boshqa safar kelsak, yana o'tiraveramiz, deydi.

Oshda ko'rimadingiz-a, Hojiboy aka? Falonchini oshida ko'rinmadingiz. Men go'shtmanmi senga, oshda ko'rinaman. Qanaqa qilib oshda ko'rinaman. Sizni ko'rmadik-ku oshda,- deydi. Men suyakmanmi senga oshda ko'ringani?

Oshni damladingmi deyishadi. U balonmi damlaydi. Ana, osh ham kelyapti deydi. Osh kelmaydi, uni olib kelasan kerak bo'lsa. Oshni bir uramiz-a, deydi. Nimaga urasan oshni, nima ayb qildi osh?

Yoki bo'lmasa, ko'zingga qarab yur deydi. Qanaqa qilib man ko'zimga qarab yuraman. Og'zingga qarab gapir deydi. Qanaqa qilib men og'zimga qarab gapiraman. Demak, men cho'ntagimda oyna olib yurishim kerak. Ushbu misollarda e'tibor maqsadli ravishda "sho'rvaga o'tirmoq", "o'tirib borardinglar", "yotib borardinglar", "oshda ko'rinmoq", "osh damlamoq" birikmalarida metonimiya vositasida ko'chgan ma'nolarga emas, balki birikmalarning nutqdan tashqarida anglatadigan o'z ma'nolariga qaratiladi va shu asosda tinglovchilarda kulgi qo'zg'atiladi.

Ertalab sahar 6 da keldim uyga. Uch kun uxlamaganman. Endi uxlashga yotuvdim. Xotin gazga choynakni qo'yib sutga chiqib ketgan ekan. Aytdim, hozir qaynadi, hozir ovozi o'chsa kerak desa-am, u borib choyini quyvomasangiz, gazni o'chirmasangiz, qaynagan sari avjiga chiqib, ovozi balandlab, yomo-o-on muttaham ekan-ey.

Yomo-o-on muttaham misolida metafora asosida insonga xos xususiyat jonsiz narsaga ko'chirilgan va shu ko'chish kulgiga sabab bo'ladi.

...o'sha bolalar hozi-ir ya-ashilda to'xtab turibdi. Yashilda-a to'xta-ab turibdi. Yoniga keldim-da, - Uka, yashil bo'ldi yurmaysanmi, desam. - Yo aka, yam-yashil bo'lsin keyin yuraman, deydi.

Ushbu misolda o'zbek tili qoidalariga mos kelmagan holatni ko'rishimiz mumkin. Bilamizki, o'zbek tilida urg'u yuklamalarga tushurilmaydi. Mazkur misoldagi *keldim-da* so'zida *-da* yuklamasi tarkibidagi a unlisiga tushirilgan hamda ma'no kuchaytirish bilan tinglovchida kulgi uyg'otishga xizmat qilgan. *Ya-ashilda, yashilda-a* so'zida urg'u birinchi so'zda, birinchi a unlisiga, ikkinchi so'zda ikkinchi a unlisiga tushurilyapti. Shu yerda ham o'zbek tili qoidalaridan mustasno holatni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni, aslida, urg'u so'zning oxirgi unlisiga tushishi kerak, bunda esa urg'u birinchi bo'g'indagi unliga tushishi orqali ma'no kuchaytirilyapti.

O'zbek qiziqchilari va so'z ustalari so'zlarning to'g'ri va ko'chma ma'nolarini anglagan holda, ko'chma ma'nolarda qo'llangan so'zlarning to'g'ri ma'nosini izohlab, har bir talaffuz qilinayotgan so'zlardagi tovushlarda ma'lum ma'no ifodalash va o'zlaridagi xatti – harakat, mimikalarning nutqlariga mos tarzda shakllantirish orqali tinglovchilar e'tiborini o'ziga qaratadi. So'z ustalarining chinakam mahorati va tomoshabinda kulgi qo'zg'atishga asosiy sabab sifatida ham yuqoridagilarni keltirishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Dusmatov H. Askiya matning lingvostilistikasi. Filol.fan.fal. dok...diss. avtoref. – Farg'ona, 2018.
2. Абдурахмонов Ш. Ўзбек адабий нутқида кулгу қўзғатувчи лисоний воситалар: Филол. фан. номз... дисс. автореф. – Тошкент, 1997.
3. Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент, 2002.